

PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO

EVASÃO DE DIVISA PELO CUNHO RELIGIOSO

RICARDO ALEXANDRE JORGE

2024

PUCRS online **uol edtech**

RICARDO ALEXANDRE JORGE

EVASÃO DE DIVISA PELO CUNHO RELIGIOSO

Monografia entregue ao orientador, através da plataforma PUCRS Online, como pré-requisito à conclusão da Pós-Graduação em Direito Tributário.

Orientador: Álvaro Vinícius Paranhos Severo

AGRADECIMENTO

Gostaria de dedicar esse trabalho as pessoas que são e foram muito importantes na minha vida e durante a realização desse trabalho, José Roberto Jorge meu pai, minhas duas mães Maria Lucia do Nascimento e Rosa Manetta Jorge minha mãe-avó, meus dois filhos Ricardo Alexandre Saad Jorge e Anna Giulia Saad Jorge.

2024

RESUMO

O presente estudo teve como objetivo comparar a imunidade tributária das entidades religiosas que são manipuladas por organizações criminosas no envio de capital para o exterior, concorrendo para o crime de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, atos ilícitos que acabam gerando um desfavorecimento na economia do país e contribuindo com o crime organizado no financiamento de novos delitos. Trata-se de uma alusão à dicotomia com o imposto eclesiástico que hoje é praticado na Europa, um imposto que surge na Segunda Guerra Mundial para controlar capital usurpado dos alemães e direcioná-lo para a entidade religiosa que controlava o fluxo do dinheiro. Trata-se também de um imposto que gerencia a atividade econômica da igreja, com o controle do Estado, que acaba combatendo o branqueamento de capital e a evasão de divisas, isolando o argumento das entidades religiosas quanto à deficiência do rastreamento do capital empregado nos atos litúrgicos.

É um sistema que obriga as entidades a entrarem no rateio das despesas dos serviços estatais, que hoje são proporcionados à população por meio de taxas e impostos. Este trabalho remete a uma viagem literária aos fatos históricos que corroboram com a anomalia exalada pela imunidade tributária, que faz parte de um ciclo criminoso no qual organizações criminosas utilizam bancos, igrejas e paraísos fiscais para pôr em andamento os crimes eclesiásticos, que hoje são praticados em todos os países que adotam essa norma constitucional.

Neste trabalho, abordaremos os aspectos legais e socioeconômicos que impactam a sociedade, apresentando conclusões e recomendações para a mudança do sistema com relação à forma de contribuição das entidades religiosas em nosso sistema tributário.

Palavras-Chave: entidades religiosas - evasão de divisas - organização criminosa

ABSTRACT

The present study aimed to compare the tax immunity of religious entities that are manipulated by criminal organizations in sending capital abroad, contributing to the crime of money laundering and currency evasion, illicit acts that end up generating disadvantage for the country's economy and contributing to organized crime in financing new crimes, an allusion to the dichotomy with the ecclesiastical tax that is practiced in Europe today, a tax that emerged in the second world war to control capital usurped from the Germans and direct it to the religious entity that controls the flow of money, a tax that also manages the economic activity of the church with the control of the state, which ends up combating money laundering and currency evasion, isolating the argument of religious entities in the deficiency of tracking the capital used in liturgical acts, system which forces entities to share the expenses of state services, which today are provided by the population through fees and taxes, this work takes us to a literary journey to historical facts that corroborate the anomaly exuded by tax immunity that is part of a cycle criminal where criminal organizations use banks, churches and tax havens to carry out ecclesiastical crimes, which are now practiced in all countries that adopt this constitutional norm, in this work we will address the legal, socioeconomic aspects that impact society, presenting conclusions and recommendations for changing the system regarding the way religious entities contribute to our tax system.

Keywords: religious entities – currency evasion – criminal organization

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	pag. 5
2 BANCOS E AS TRASAÇÕES FINANCEIRAS	pag. 6
3 A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA	pag. 8
3.1 A GUERRA POR TRIBUTOS	pag. 9
3.2 ARRECADAÇÃO FORÇADA	pag. 10
3.3 OS INIMIGOS DO FISCO	pag. 11
3.4 A INCIDÊNCIA COMPUSÓRIA	pag. 12
4 DOAÇÕES E FORTUNAS DAS ENTIDADES RELIGIOSAS	pag. 14
4.1 A REMESSA PARA O EXTERIOR	pag. 16
5 EVASÃO DE DIVISAS	pag. 17
6 OS BANCOS	pag. 18
6.1 BANCO FRANKLIN	pag. 19
6.2 BANCO AMBROSIANO	pag. 20
6.3 HOSPEDEIROS	pag. 22
7 DESTINO	pag. 25
7.1 NAURU	pag. 25
7.2 CORRUPÇÃO E FOMENTAÇÃO	pag. 26
8 CRIMES ECLESIASTICOS	pag. 28
8.1 CAPTAÇÃO ILÍCITA	pag. 31

8.2 NASCE O IMPOSTO ECLESÍÁTICO	pag. 32
8.3 O RELATÓRIO	pag. 33
9 DESTINO DO CAPITAL	pag. 34
9.1 O JULGAMENTO	pag. 37
10 INSTABILIDADE FINANCEIRA	pag. 38
10.1 COMBATE	pag. 39
11 SALVAÇÃO	pag. 40
12 CONCLUSÃO	pag. 42
13 REFERÊNCIAS	pag. 43

1-Introdução

Nesse trabalho pretendemos desmistificar as regras vigentes sobre a não tributação das entidades religiosas, apontando as brechas na lei que beneficiam as entidades religiosas na sua real funcionalidade. Um estudo necessário para expor o propósito real a que vem servindo durante séculos: um benefício a serviço das organizações criminosas na lavagem de dinheiro, que é expropriado para o exterior sem pagar impostos. Trata-se de uma regra constitucional que foi criada para manutenção das entidades religiosas, para suprir os trabalhos beneficentes de filantropia que exercem nos fins sociais.

O presente estudo aponta a solução e as limitações sobre o sistema vigente, com a possibilidade de o Estado interagir junto com as entidades religiosas nas ações altruístas e solidárias de filantropia. A necessidade desse estudo se dá para apontar os atos criminosos que conduzem o capital para fora do país até os paraísos fiscais, o branqueamento de capital, a movimentação financeira de empresas de fachada, as transações bancárias até as entidades religiosas que fazem parte do sistema criminoso.

Abordam-se também os fatos históricos que vêm ocorrendo desde a fusão do cristianismo com o Império Romano, que até hoje veladamente perdura no tempo, o empobrecimento de nações, o enriquecimento das entidades religiosas, o nascimento dos bancos, as transações financeiras, bem como a liberdade religiosa de não prestar informações de suas movimentações financeiras e bancárias em alguns países.

Aponta-se ainda a solução dentro de um sistema tributário onde tal solução já é usual há séculos em outro continente, permitindo o controle do capital que é repassado pelo Estado, isolando por completo esse liame da religião nos crimes de evasão de divisas e branqueamento de capital, proporcionando o equilíbrio nos gastos públicos com a inclusão das entidades religiosas nos rateios dos serviços públicos.

2 - BANCOS E TRANSAÇÕES FINANCEIRAS

A busca incansável pela estabilidade econômica foi o objetivo de várias nações durante toda a história mundial. A exploração, o domínio territorial, guerras, genocídios e outros meios de extrair riquezas de outras nações foram estratégias utilizadas ao longo do tempo, meios que não perduravam de forma eterna. A independência de uma nação, a queda de um império ou a remessa de riquezas para outros países acabavam sempre se deteriorando pelo caminho.

Com o passar do tempo surgiram os bancos e as transações financeiras, que ficaram muito mais seguras, garantindo que o dinheiro chegasse ao seu destino. Entretanto, com o avanço da comunicação também surge o controle dos ativos pelo Estado, com a necessidade de cobrar impostos para manter os gastos estatais.

Com a carga tributária muito elevada e a inflação que empobrece os países, faz com que a procura pelo envio de recursos para fora do país aumente cada vez mais, principalmente para paraísos fiscais, com alíquotas zero e a promessa de sigilo de todas as informações e dados bancários. A seguridade diplomática e a segurança jurídica tornam-se um cenário perfeito para os criminosos depositarem o capital ilícito.

Enquanto isso, para a economia, a evasão de capital é extremamente prejudicial, por enfraquecer a economia, quebrar empresas, gerar desemprego e aumentar a dívida interna.

A expropriação do dinheiro ilícito, que vem através do branqueamento de capital, quase sempre obedece aos mesmos caminhos, que são através dos bancos coligados às organizações criminosas, usando as entidades religiosas por causa da imunidade tributária, manipulando as contabilidades para ludibriar o fisco quanto à quantidade e à licitude do dinheiro, enviando em seguida os recursos para fora do país.

No ano de 1118, a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo, os Cavaleiros Templários, foi criada na Idade Média entre 1118 e 1312 pelo Papa Urbano II [1], um exército criado com a finalidade de promover cruzadas para conquistar terras e riquezas. Naquela época, com a queda do Império Romano, o Papa se viu em

dificuldade financeira com a baixa arrecadação dos fiéis e teve que tomar uma decisão importante, que foi usar o exército dos Cavaleiros Templários para retomar o Templo de Salomão, em Jerusalém, a terra sagrada de Jesus Cristo.

Tratava-se de um exército de cavaleiros com o privilégio de poder ser monges e cavaleiros ao mesmo tempo e, por isso, não se submetiam às leis comuns. Outro fato que os favorecia muito era o poder de juntar dinheiro. Com a imunidade tributária a seu favor, guardaram verdadeiras fortunas por não precisarem pagar tributos.

Os cavaleiros, quando ingressavam na ordem, tinham que fazer um voto de pobreza e doar todos os seus bens para a Igreja, além de obedecer à imposição da castidade, devoção e obediência ao Papa, uma espécie de celibato, com dedicação exclusiva a Deus. O lema dos cavaleiros era: “Não a nós, Senhor, mas pela glória do teu nome”.

Entre as várias funções estava a de serem os guardiões do Templo de Salomão, que é até hoje um dos maiores polos turísticos do mundo. Peregrinos de todo o mundo vinham visitar e gastar seu dinheiro na terra sagrada, um negócio muito rentável para qualquer nação: a terra de Jesus Cristo.

Entretanto, os constantes ataques de muçulmanos e cristãos aos viajantes que se dirigiam a Jerusalém começaram a atrapalhar o negócio [2]. Eles abordavam as caravanas e roubavam os peregrinos. Diante disso, o Papa Urbano II decidiu tomar uma medida que incumbia os Cavaleiros Templários de promover a segurança durante as viagens dos peregrinos, dando início aos primeiros rudimentos de um sistema bancário.

Antes da viagem, os cavaleiros emitiam uma espécie de letra de crédito de depósitos bancários para os viajantes, que funcionava da seguinte forma: o viajante ia até um preceptório templário e depositava seu dinheiro ali, recebendo um documento indicando o valor depositado. Ao final da viagem, ao chegar à Terra Santa, o viajante recebia a quantia exata do que havia sido depositado no início da viagem, garantindo a segurança do dinheiro.

Por esse serviço eram cobradas taxas por todo o trâmite. Além disso, os cavaleiros recebiam muitas doações da nobreza e começaram a formar grandes fortunas, o que permitiu desenvolver outro tipo de negócio: o empréstimo com juros para monarcas.

Um dos maiores tomadores desses empréstimos foi o rei Filipe IV da França, conhecido como “Filipe, o Belo”, que, com o passar dos anos, caiu em insolvência e não conseguiu pagar os empréstimos. Filipe IV resolveu dar fim à sua dívida exterminando os Cavaleiros Templários e tomando todas as suas riquezas.

3 - A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A desorganização financeira e o desprestígio durante vários séculos acabaram enfraquecendo os meios de obtenção de recursos do Império Romano. O crisárgiro, que era o imposto cobrado na época sobre atividade comercial e artesanal, já não supria as despesas do Império Romano, juntamente com o desinteresse e a descrença do povo romano, que eram cada vez maiores.

O imperador Constantino I tomou uma decisão muito importante, em um ato considerado de lampejo divino: converter e transformar a religião oficial de Roma no cristianismo, promovendo o “Edito de Milão”, uma lei que garantia a liberdade religiosa para todos os cidadãos romanos. Com isso, promoveu a fusão de toda a riqueza conquistada pelo Império Romano com o patrimônio da Igreja, consagrando-a como a instituição mais rica e poderosa do mundo.

Nesse momento nasce a imunidade tributária [5], promovida por Constantino I, que declarou o clero e o Império Romano imunes a qualquer tributo existente, garantindo o patrimônio da Igreja e do Império. O cristianismo mantinha a ideologia de poder de Constantino I, unindo o Império Romano pagão com a religião.

Com a conversão dos romanos, a Igreja teve um crescimento estrondoso no número de fiéis. Começaram a surgir doações de imóveis, obras de arte, joias e diversos

outros bens de valor em posse da Igreja, juntamente com doações de territórios inteiros provenientes das ofertas de seus fiéis [4].

As ideias de alguns pensadores no século XVIII começaram a ganhar força. O Estado precisava criar independência em relação ao clero, e começou a surgir o movimento do Iluminismo, que defendia um Estado laico, com a separação teológica entre o Estado e a Igreja, mantendo o clero distante da política.

Como consequência desse movimento, a fonte de renda das entidades religiosas começou a diminuir, e novamente o fantasma da decadência financeira começou a assombrar a Igreja Católica.

3.1 - A GUERRA POR TRIBUTOS

A discordância entre reis e papas já vem de muitos séculos, por não concordarem com a imunidade tributária. Em uma passagem histórica, a percepção da falta de arrecadação do Estado perante as entidades religiosas foi sentida na França durante a Guerra dos Cem Anos.

Em 1296, Felipe IV, mais conhecido como “o Belo”, rei da França, estava em dificuldades financeiras, pois o país travava uma guerra com a Inglaterra. Na época, o clero desempenhava um papel importante na sociedade, operando instituições sociais. Com poucos recursos financeiros para se manter na guerra, Felipe IV tomou a decisão de expulsar os judeus e tomar todos os seus bens e dinheiro, além de retirar a imunidade tributária da Igreja, passando a cobrar impostos das entidades religiosas no território francês.

O papa Bonifácio VIII ficou furioso e reagiu com a publicação da “Bula Clericis Laicos”, uma bula papal que criava, dentro da própria Igreja, o conceito de reforçar a blindagem ou a imunidade tributária para que seus bens não fossem arrestados por terceiros.

A bula papal explicitava que os países não poderiam se apropriar dos rendimentos da Igreja nem de suas propriedades, tampouco poderiam cobrar impostos das

entidades religiosas, reiterando o direito das imunidades eclesiásticas e determinando a excomunhão do país que o fizesse.

Nos países das Américas, as entidades religiosas gozam de imunidade ou isenção tributária, como ocorre no Brasil. Em regra, a imunidade tributária é um benefício concedido pelo Estado, no qual a entidade religiosa é obrigada a reverter todo o dinheiro arrecadado em benefício dela própria, para que a instituição possa usufruir desse benefício.

Os rendimentos da Igreja provêm principalmente de doações e do dízimo, que significa a décima parte dos rendimentos de uma pessoa.

3.2 - ARRECADAÇÃO FORÇADA

Desde o Brasil Colônia, a extorsão da população e a evasão de divisas já vinham sendo praticadas. Na Inconfidência Mineira, em 1789, com a queda da extração de ouro por causa do esgotamento das minas e a influência da Igreja, que naquela época já mantinha a arrecadação dos fiéis — que era exorbitante — enviando o dinheiro arrecadado para Roma sem pagar tributos, pois já gozava da imunidade tributária, isso acabava atrapalhando a arrecadação de impostos da Coroa.

Essa situação fez com que Portugal tomasse uma atitude, pois sua arrecadação havia diminuído. A Coroa portuguesa enviou um representante para o Brasil, um novo governador para a Capitania de Minas Gerais, que foi o Visconde de Barbacena, um nobre português de confiança da Coroa que teria a missão de controlar administrativamente o problema na região.

A influência que o clero tinha na Capitania era um dos grandes problemas para a Coroa, pois concorria com o poder do rei de Portugal. A solução encontrada foi o aumento de impostos e a obrigação de arrecadar 100 arrobas anuais de ouro para a Fazenda Real.

Caso a arrecadação não fosse alcançada, o governador decretava o dispositivo fiscal chamado “derrama” [6], com a consequência da penalidade de invasão do

Estado em cada residência para tomar todo o ouro da família [23], caso a meta não fosse atingida.

3.3 - OS INIMIGOS DO FISCO

O costume popular negado pelo Estado e a necessidade da população geram fissuras que são ocupadas pelas organizações criminosas. Em 1920, por pressão de grupos religiosos, os Estados Unidos promulgaram a Lei Seca com a intenção de diminuir a criminalidade no país, mas o efeito foi o contrário.

Alphonse Gabriel, nascido no Brooklyn, Nova York, nos EUA, mais conhecido como Al Capone [7], começou a comercializar bebidas ilegalmente e ganhar muito dinheiro de forma ilícita. Para que o dinheiro voltasse ao uso na sociedade, era necessário lavá-lo sem chamar a atenção das autoridades. Foi então que teve a brilhante ideia de abrir uma rede de lavanderias [8], para injetar o dinheiro do crime e retirá-lo legalmente como faturamento das empresas, dando origem ao nome “lavagem de dinheiro” [3], ou branqueamento de capital.

A estimativa de sua fortuna era de US\$ 1 bilhão de dólares em 1931. Al Capone foi condenado por evasão de divisas, com pena de onze anos de prisão. Ele tinha como estratégia eliminar seus inimigos para ganhar território. Em 1929, foi acusado de ordenar o Massacre do Dia de São Valentim, uma tentativa de eliminar Bugs Moran, um gângster da época que atrapalhava seus negócios com bebidas.

Por todos esses crimes, Al Capone acabou sendo preso e condenado, em 1934, por sonegação de impostos. Era considerado o inimigo número 1 do fisco. No entanto, o grande mestre na evasão de divisas era Meyer, conhecido como o contador da máfia, que canalizava e organizava o dinheiro para enviá-lo para fora do país.

Sua missão era movimentar o dinheiro sem que as autoridades desconfiassem do esquema criminoso. Meyer Lansky nunca enfrentou um processo criminal. A estimativa é de que ele tenha movimentado mais de US\$ 300 milhões de dólares

naquela época. Ele utilizava bancos da Suíça e paraísos fiscais para esconder o dinheiro ilícito que a máfia movimentava, dinheiro que nunca foi localizado.

3.4 - A INCIDÊNCIA COMPUSÓRIA

No branqueamento de capital e na evasão de divisas geralmente ocorrem crimes continuados, com a expropriação de riqueza de um país para outro, com o auxílio de instituições bancárias e entidades religiosas que gozam de imunidade tributária e não pagam impostos. O país lesado depende da arrecadação de tributos, que é fundamental para manter o país em pleno funcionamento com seus serviços administrativos.

No Brasil, o sistema jurídico tributário determina expressamente o pagamento de impostos sobre qualquer ato praticado pelos contribuintes, independentemente da natureza do objeto, sendo irrelevantes seus efeitos para o fato gerador. Ou seja, a atividade pode ser lícita ou ilícita e, ainda assim, será passível de cobrança de imposto, o chamado “*pecunia non olet*” — o dinheiro não tem cheiro [9].

Foi o que disse o imperador de Roma, Vespasiano, para seu filho Tito na Roma Antiga. As latrinas romanas eram uma espécie de banheiro público coletivo, com um sistema de aqueduto para descarga no sistema de limpeza com águas. As privadas eram interligadas e não existiam divisórias. Os romanos realizavam uma espécie de socialização ao sentarem uns ao lado dos outros e ficavam debatendo sobre vários assuntos.

Os gastos e as dificuldades financeiras fizeram Vespasiano tomar uma medida: cobrar impostos de quem utilizasse as latrinas. Em uma discussão com seu filho Tito, que não achava justa a cobrança, Vespasiano pegou uma moeda e a colocou para ele cheirar, dizendo que o dinheiro não tinha cheiro e serviria para a arrecadação do império, gravando na história a frase “*pecunia non olet*”.

A expressão, que significa que o dinheiro não tem cheiro, foi adotada pelo nosso Código Tributário Nacional, prevendo em seu artigo 118 do CTN [10] a incidência da obrigação tributária, no seguinte artigo:

Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - Da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - Dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
(Vade Mecum. 29. ED, São Paulo: Rideel, 2022, p157), [\[77\]](#)

A norma estabelece que, mesmo que o dinheiro seja ilícito ou produto de roubo, deve haver o pagamento do imposto. Dessa forma, a garantia do financiamento da administração pública é plena, cobrindo todos os serviços prestados à sociedade. Nesse rateio de custos, as entidades religiosas não participam por gozarem da imunidade tributária, o que dá uma conotação de enriquecimento ilícito por não arcarem com as despesas.

O ciclo vicioso do capital ilícito tem como principal função financiar outros crimes, dinheiro que proporciona o crescimento da criminalidade, podendo levar até à ruptura das instituições estatais por meio da corrupção. Trata-se de dinheiro que financia a compra de aeronaves, caminhões, carros, imóveis, armas e materiais bélicos, utilizados na guerra contra o narcotráfico. A inércia do Estado agrava cada vez mais o problema, abalando a ordem social e econômica de um país.

4 - DOAÇÕES E FORTUNAS DAS ENTIDADES

O benefício de não sofrer tributação sobre suas operações realizadas é um grande privilégio que ultrapassa o significado de apenas se manter financeiramente. As entidades religiosas beneficiadas com essa norma sofrem dois efeitos: o de enriquecimento com o acúmulo de dinheiro sem ter gastos e o de poder fazer a transferência de capital para o exterior sem ter que pagar impostos, criando um canal de facilitação para o crime organizado, que se utiliza desse mecanismo para dar fuga ao capital branqueado por meio das entidades religiosas.

A instituição da imunidade tributária nos países da América tem como um dos preceitos fundamentais a laicidade, que ocorre quando um país é imparcial nas questões religiosas, como é o caso do Brasil. O fato de não conceder qualquer tipo de subsídio para que as entidades religiosas se mantenham faz com que o Estado, em contrapartida, institua a cláusula constitucional da imunidade tributária, que concede o benefício de não pagar tributos.

Em contrapartida, as entidades religiosas cumprem um papel relevante diante da negligência estatal em relação à sociedade, atuando na assistência social, na recuperação de dependentes químicos, em organizações de adoção, entre outras formas de atuação.

No Brasil, a primeira carta laica surgiu em 1891, já estabelecendo a imunidade religiosa e a laicidade constitucional, que em seu artigo estabelece:

artigo 150 Constituição Federal de 1988: sem prejuízo de outras garantias asseguradas aos contribuintes, é vedado a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, IV - Instituir Imposto:
alínea b: entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes:

No Brasil, as instituições religiosas se mantêm por meio do ato voluntário de consciência religiosa, o dízimo [11], que, no ordenamento jurídico brasileiro, não se

enquadra como doação [12]. É um ato de fé dos fiéis que é impossível de ser revogado, pois não transcende a existência do *animus donandi*, na intenção de praticar um ato de liberdade [13].

A entrega do dízimo não comporta ressarcimento por parte do responsável pela celebração, não instituindo um contrato de doação disposto no art. 538 do Código Civil:

“Código Civil - Art 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberdade, obriga-se a transferir do seu patrimônio bem ou vantagens para o de outra.”
(Código Civil. 28. ED, São Paulo: Rideel, 2022, p.277), [\[76\]](#)

O acúmulo de riqueza sem ter que pagar tributos e a remessa de recursos para o exterior durante séculos fizeram com que as instituições religiosas acumulassem verdadeiras fortunas. A Igreja Católica tem hoje sua fortuna estimada em cerca de 20% de todos os imóveis da Itália pertencentes aos dicastérios, à Sagrada Congregação para a Evangelização dos Povos, juntamente com as entidades do Vaticano que patrocinam missões religiosas no exterior.

Estima-se que possuam propriedades avaliadas em 10 bilhões de dólares em imóveis apenas na região de Roma, somando um total estimado de 3 trilhões de dólares em patrimônio ao redor do mundo.

Já a IURD, do bispo E. de M., a Igreja Universal do Reino de Deus, possui uma estimativa patrimonial de cerca de 2 bilhões de dólares. A instituição é proprietária de um canal de televisão no Brasil, com expansão de programas pela América do Sul e pela África, além de igrejas filiais [16] situadas em vários países. Está presente em 135 países, distribuídos em 5 continentes, com 8.773 templos no Brasil e 3.559 nos demais países.

Conta ainda com um corpo eclesiástico de aproximadamente 17.000 bispos e pastores. O bispo E. de M. também é proprietário do banco Digimais, um banco com sede em Porto Alegre voltado ao crédito consignado e financiamento de veículos. Possui residência em Atlanta, nos Estados Unidos [15], além de ser proprietário de dois apartamentos em Miami avaliados em 6,8 milhões de dólares, uma casa em Campos do Jordão avaliada em 6 milhões de reais e a aquisição de um jato particular.

É considerado o líder religioso mais rico do Brasil. Essas fortunas arrecadadas por meio da religião sempre geram discussões sobre a quem realmente pertence esse dinheiro: ao povo ou aos dirigentes das entidades religiosas.

Com o suposto propósito de catequização sem fins lucrativos, a atividade acabou se transformando em um grande negócio. Afinal, a imunidade tributária concedida constitucionalmente abre margem para o enriquecimento sem justa causa, que vem explicitado em nosso Código Civil:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. (Código Civil. 28. ED, São Paulo: Rideel, 2022, p.303), [\[76\]](#)

4.1 - REMESSA PARA O EXTERIOR

A remessa de dinheiro para o exterior [18] é feita por meio de uma ordem de pagamento emitida pelo Banco Central do Brasil [19]. As instituições religiosas gozam de imunidade constitucional no envio de dinheiro para o exterior, mas a Fazenda exige que o IRRF – Imposto sobre a Renda – seja retido na fonte pelo agente financeiro ou pelo banco que efetuar a transação. A retenção do imposto é de responsabilidade de quem recebe o recurso.

Na Solução de Consulta COSIT nº 104/2019 [17], a Receita reafirma a imunidade das entidades religiosas. Para transferências normais, a alíquota é de 15%, ou de 25% para países com tributação zero.

As entidades religiosas que se beneficiam dessa imunidade para o envio de dinheiro ao exterior acabam evitando a cobrança desses impostos, atraindo terceiros que desejam enviar dinheiro ilícito para outros países. O termo “offshore” significa “fora da costa” e remonta à época dos corsários [21], que eram navios piratas autorizados por carta de seus próprios países a atacar embarcações adversárias próximas de suas costas marítimas, roubando riquezas e mercadorias.

Naquela época, o comércio marítimo era o principal meio de transporte de mercadorias. Os bens saqueados eram armazenados e pilhados em ilhas fora da costa, dando origem ao termo “offshore”. Atualmente, offshore refere-se a empresas ou contas bancárias criadas em paraísos fiscais – países com baixa tributação ou tributação zero – que atraem capital de outros países, enfraquecendo a economia e gerando desigualdade social.

5 - Evasão de Divisa

O crime de evasão de divisas [20] é uma operação de câmbio não autorizada, que consiste em promover a saída de moeda para o exterior ou realizar depósito não declarado à Receita Federal. Trata-se de uma proteção à política cambial e à economia, garantindo a estabilidade fiscal do país, sendo uma conduta tipificada na Lei nº 7.492/1986, em seu artigo 22, parágrafo único.

“Art. 22. Efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão de divisas do País:
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, a qualquer título, promove, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior, ou nele mantiver depósitos não declarados à repartição federal competente.”
(Vade Mecum. 36. ED, Academia de Direito, Rideel, 2023, p1081), [78].

Na evasão de divisas, o crime se consuma na omissão de informações sobre a transação financeira com o exterior, com o objetivo de não cumprir os encargos tributários. Trata-se de um crime geralmente praticado por organizações criminosas, que acabam desestabilizando a economia do país, gerando pobreza e desigualdade. A tentativa de coibir esse tipo de ação tem se tornado uma das prioridades em nível global [22].

A OCDE – Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma organização intergovernamental com 38 países-membros, tem como princípio combater a lavagem de dinheiro e a evasão de divisas, exercendo um papel fundamental na limitação das ações criminosas de grupos que utilizam instrumentos jurídicos e tributários para retroalimentar o fenômeno corruptivo do branqueamento de capital.

O Fundo Monetário Internacional (FMI – International Monetary Fund) [62], composto por 29 países-membros, também mantém o objetivo de preservar a ordem econômica e financeira, intervindo na movimentação de dinheiro ilegal através das fronteiras, identificando a origem e as transferências do fluxo financeiro ilícito (IFF), e

impondo medidas e normas aos países que operam com tributação zero, dificultando que organizações criminosas transfiram dinheiro ilícito para paraísos fiscais.

6 – OS BANCOS

A engrenagem fundamental são os bancos, os hospedeiros que, na maioria das vezes, recebem os recursos das empresas de fachada [12] e conferem caráter de dinheiro lícito a esses valores. Essa movimentação de capital possui dois destinos: o retorno ao crime, correndo o risco de ser apreendido pelo Estado, ou o repasse para as entidades religiosas, que contabilmente diluem o capital em doações recebidas pelos fiéis, tornando o rastreamento quase impossível, chancelando o capital e remetendo-o para o exterior, onde mantêm filiais da igreja ou offshore.

No Brasil, um dos instrumentos de rastreabilidade desse capital ilícito é a comunicação dos próprios bancos com o COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras, unidade de inteligência financeira do governo brasileiro voltada ao combate contra o crime organizado, sobre qualquer movimentação suspeita de capital. Nos EUA, o Departamento do Tesouro, por meio do Gabinete do Controle da Moeda (OCC – Office of the Comptroller of the Currency), realiza a fiscalização dos bancos americanos contra lavagem de dinheiro, atuando em conformidade com a lei BSA 31 USC 5311, que estabelece o dever de todos os bancos dos EUA de identificar seus clientes e manter relatórios sobre movimentações de contas no exterior.

Na Europa, a Europol – Agência da União Europeia para Cooperação Policial [24], que promove investigações sobre crimes em todo o mundo, trabalha em cooperação com todos os seus membros, garantindo maior agilidade no rastreamento do patrimônio roubado.

O envolvimento de alguns bancos e entidades religiosas contribui para o enfraquecimento da economia. A receita dos bancos depende muito da entrada de capital, que gera serviços como cobrança de taxas e captação de clientes. Com um

grande volume de dinheiro, o rendimento dos lucros bancários se torna mais expressivo. As organizações criminosas mantêm um alto giro de capital com o branqueamento de dinheiro, tornando-se muito atrativo para alguns bancos, que acabam fazendo vista grossa para esse tipo de movimentação, deixando de notificar ao Estado sobre movimentações suspeitas

6.1 - Banco Franklin National Bank

Tubarão, como era conhecido Michele Sindona, banqueiro italiano envolvido com a máfia italiana, membro da “loja maçônica P2 (Propaganda Due)” [25] e da família Gambino nos EUA, em 1972 adquiriu, com dinheiro de origem obscura, o Franklin Bank, situado em Long Island, uma ilha próxima a Nova Iorque, tornando-se acionista majoritário da instituição. Em 1974, Sindona foi contratado pelo Papa Paulo VI para ser assessor financeiro do IOR – Banco do Vaticano e membro do conselho administrativo, uma jogada de xadrez, um verdadeiro checkmate nos negócios ilícitos.

Estratégicamente, o banco Franklin possuía várias filiais em paraísos fiscais e offshores, como nas Bahamas, permitindo que o dinheiro da máfia fosse transferido através do banco Franklin com ligação ao banco do Vaticano, criando um looping financeiro destinado a outros países. Com o crescimento dos negócios, os investimentos na bolsa de valores também aumentaram, mas a maldição da apropriação de recursos destinados a fins “divinos” parecia se cumprir. Naquele ano, a bolsa de valores sofreu uma grande queda e o banco perdeu quase todos os seus investimentos, caindo em insolvência, com um prejuízo estimado em 30 milhões de dólares, provenientes da máfia e das doações dos fiéis.

Com o banco à beira da falência, Michele Sindona iniciou a operação de esvaziamento de capital, fraudando o banco com saques e transferências de valores exorbitantes. Estima-se que o banco tenha perdido quase 35 bilhões de liras italianas. Em 1980, Sindona foi condenado por fraude, lavagem de dinheiro e evasão de divisas nos EUA e extraditado para a Itália, onde cumpriu sua pena de prisão perpétua. Michele Sindona foi encontrado morto em sua cela, envenenado por

cianeto; até hoje não se sabe se foi suicídio ou assassinato. O fato é que ele sabia demais e havia promovido um enorme desfalque nas finanças da máfia, tendo que “pagar o preço” de alguma forma.

6.2 - Banco Ambrosiano

O golpe em ação: a formação da máfia, bancos e entidades religiosas a serviço do mal representa um perigo para qualquer nação. O Banco Ambrosiano foi fundado em 1896 em Milão pelo beato Giuseppe Tovini, um banqueiro e advogado italiano que se tornou membro da Ordem Franciscana Secular. Entre seus executivos, destacavam-se Franco Ratti, primo do Papa Pio XI, e o administrador Roberto Calvi, conhecido como “o Banqueiro de Deus”.

A necessidade de criar um banco capaz de realizar transações obscuras, sem envolver diretamente o Banco do Vaticano ou a Igreja, levou à criação de uma estratégia de holdings em todos os países onde a Igreja predominava. O esquema movimentava todo o dinheiro da Igreja, bem como recursos ilícitos provenientes da máfia italiana, dissimulando atos típicos de evasão de divisas.

A máfia, conhecida como Loja Propaganda Dois [65], uma organização maçônica que atuava ilegalmente no norte da Itália, era responsável por diversos crimes e tinha como objetivo assumir o controle dos aparelhos do Estado italiano. Entre seus membros estavam jornalistas, parlamentares, empresários e líderes militares, incluindo Silvio Berlusconi, que futuramente se tornaria primeiro-ministro da Itália. Todo o dinheiro arrecadado ilegalmente era investido no Banco Ambrosiano, financiando partidos políticos e ditadores, como Anastácio Somoza na Nicarágua, e o partido Solidariedade na Polônia.

Na época, a Itália enfrentava uma grave crise econômica, com várias denúncias chegando ao Estado. Os órgãos competentes promoveram uma investigação criminal, durante a qual o juiz Emilio Alessandrini foi assassinado em uma emboscada. Policiais, com mandados de busca e apreensão, invadiram a sede da máfia da Loja Propaganda Dois e encontraram uma lista incriminando Roberto Calvi

e outros membros, incluindo funcionários públicos, políticos, ministros, deputados, oficiais militares e agentes de serviço secreto.

Durante a investigação, foram encontrados documentos em uma mala com fundo falso, intitulados “Memorandum sulla situazione italiana” (Memorando sobre a Situação Italiana) e “Piano di rinascita democratica” (Plano de Renascimento Democrático). Esses documentos detalhavam o plano da máfia para controlar o Estado italiano, identificando como inimigos principais o PCI – Partido Comunista Italiano – e os sindicatos, que deveriam ser isolados ou forçados a cooperar com os comunistas.

Após a descoberta dos documentos, uma força estatal composta pelo Ministério Público e órgãos jurídicos italianos interveio, aplicando uma lei especial incorporada à Constituição Italiana, com o objetivo de impedir a formação de associações secretas e criminosas. O efeito foi quase imediato: contas bancárias, imóveis, carros e outros bens da máfia foram bloqueados, desarticulando a organização.

Com a intervenção estatal, Paul Marcinkus iniciou fraudes no banco, retirando quase todo o dinheiro e levando-o à falência. Ao final das investigações, Marcinkus teve seu mandado de prisão emitido, mas não foi preso devido à sua imunidade diplomática concedida pelo Vaticano. Roberto Calvi, o “Banqueiro de Deus”, foi julgado e condenado, mas conseguiu fugir para Londres com passaporte falso. Posteriormente, foi encontrado enforcado sob a ponte Blackfriars, sobre o rio Tâmisa. O inquérito indicou que ele foi assassinado pela máfia, em retaliação às fraudes e ao vasto conhecimento do sistema criminoso.

6.3 – Hospedeiros

Uma das maiores investigações de lavagem de dinheiro e evasão de divisas envolveu o banco britânico HSBC [27], que mantinha empresas de fachada em paraísos fiscais e, sob o argumento de fugir de impostos, incentivava seus clientes a transferir suas rendas para esses locais. Estima-se que mais de 290 milhões de dólares tenham sido movimentados. A investigação gerou um relatório de mais de 340 páginas, produzido pelo Senado norte-americano ao longo de vários anos, apontando falhas de segurança cometidas propositalmente pelo banco.

O Congresso convocou David Bagley, chefe do departamento de controle do HSBC, para prestar esclarecimentos. Diante da condenação, Bagley não teve outra saída senão renunciar ao cargo. Com a cooperação da polícia mexicana, foram apreendidos 7 bilhões de dólares em dinheiro, veículos blindados e aviões dos cartéis mexicanos, além de entorpecentes transportados para os EUA, operação ligada ao tráfico segundo a própria polícia mexicana.

As investigações revelaram que as falhas de segurança do banco permitiam que narcotraficantes transferissem dinheiro para uma filial do HSBC nas Ilhas Cayman. Investimentos eram concedidos aos traficantes, e o banco chegou a aprovar 290 milhões de dólares em cheques de viagem norte-americanos para os suspeitos, que depois transferiam os valores para um banco japonês. O banco também teria facilitado negócios de carros usados ligados à Rússia e realizado, por sete anos, 25 mil transações somando 19,4 bilhões de dólares [30], com ligações ao Irã e ajudando um banco saudita ligado à Al-Qaeda a movimentar dinheiro para os EUA.

No Brasil, o COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras, órgão vinculado ao Banco Central, tem a função de identificar atividades ilícitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, supervisionando empresas, controlando suas ações e fiscalizando o cumprimento das sanções impostas pelo Conselho de

Segurança das Nações Unidas, como a indisponibilidade de ativos de condenados. O COAF atua no combate à desestruturação das organizações criminosas.

Outro caso emblemático é o BCCI [28], fundado em 1972 pelo paquistanês Agha Hasan Abedi. O banco protagonizou um dos maiores golpes do sistema financeiro mundial, cometendo crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Com sede em vários países e distribuindo recursos para empresas de fachada, conseguiu burlar todos os sistemas de rastreamento. Como estratégia, promoveu a fusão com o banco norte-americano First American, facilitando sua entrada no mercado dos EUA. Presente no maior sistema financeiro do mundo, o BCCI ganhou credibilidade perante investidores e expandiu sua clientela, atraindo organizações criminosas como o cartel de Medellín, Bin Laden, Al-Qaeda, entre outros.

Em 1991, o promotor Robert Morgenthau solicitou o indiciamento do BCCI, que foi condenado a pagar uma multa de 550 milhões de dólares por manter uma pirâmide financeira, uma das maiores fraudes bancárias da história mundial.

No Brasil, a maioria das comunicações de atividades ilícitas é feita pelos cartórios, que enviam registros de potencial lavagem de dinheiro ou financiamento ao crime organizado ao COAF. Os bancos também têm a obrigação de informar qualquer movimentação suspeita. Entre os instrumentos de comunicação estão:

COE – Comunicação de Operações em Espécie: obrigatória para transações em dinheiro acima de R\$ 50 mil;

COS – Comunicação de Operação Suspeita: obrigatória quando há suspeita de lavagem de dinheiro ou outras atividades ilícitas.

Setores obrigados a informar o COAF incluem: corretores de valores, cooperativas financeiras, bancos, joalherias, comerciantes, seguradoras, prestadores de serviços de assessoria e consultoria, lotéricas, atletas, artistas e cartórios, entre outros.

A título de exemplo, o capital retirado da economia mexicana pelo narcotráfico movimentava os cofres de bancos americanos, como o Wachovia Bank [29], fundado em 1879 na Carolina do Norte, EUA. Entre 2003 e 2007, o banco participou de operações de lavagem de dinheiro e evasão de divisas conduzidas pelo cartel mexicano. A investigação da Agência Antidrogas dos EUA (DEA) revelou mais de 110 milhões de dólares não declarados pelo banco, com estimativa de 420 bilhões de dólares lavados e injetados na economia norte-americana, equivalente a um terço do Produto Interno Bruto do México.

O banco reconheceu sua negligência no controle das operações, que incluíam casas de câmbio mexicanas, facilitando o retorno de dinheiro ao narcotráfico para compra de aviões, helicópteros, armas, veículos e outros meios usados na produção e transporte de drogas. Como resultado, firmou acordo com a justiça norte-americana, pagando 160 milhões de dólares e evitando processo penal em 2010. Posteriormente, o Wachovia foi vendido ao Wells Fargo Bank.

7- DESTINO

Para garantir que o dinheiro não seja recuperado pelo Estado e que as organizações criminosas não precisem pagar impostos que desvalorizem seu capital, os recursos são enviados para paraísos fiscais [31], que mantêm absoluto sigilo sobre as informações das contas. Esse envio de dinheiro é realizado por meio de instrumentos cambiais registrados no Banco Central do Brasil, com isenção de IOF e IR quando efetuado por entidades religiosas. A única retenção obrigatória é o IRRF sobre o valor da remessa enviada ao exterior.

O sistema criminoso conta com uma estrutura complexa para realizar essas operações, envolvendo contadores, advogados, banqueiros, despachantes aduaneiros e outros profissionais. Eles conseguem manipular os números e dissimular o recolhimento de tributos, dificultando significativamente qualquer investigação.

7.1 NAURU

Um dos maiores paraísos fiscais é a República de Nauru, uma pequena ilha próxima à Austrália, que já foi considerada o maior paraíso fiscal na década de 1980. Entre seus clientes estavam importantes organizações da máfia russa e a Al-Qaeda. Estima-se que cerca de 70 bilhões de dólares tenham sido injetados em bancos no país.

7.2- CORRUPÇÃO E FOMENTAÇÃO

O banco britânico **Standard Chartered** [32], fundado em 1969 e com 1.700 agências espalhadas pelo mundo, emitiu um alerta de suspeita de atividade financeira da empresa **Eucatex** em 2016. O **FinCen** – Rede de Combate a Crimes Financeiros, uma agência do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, começou a investigar essas movimentações, que na época estavam sob a presidência de Paulo Maluf, político influente e ex-prefeito de São Paulo.

O nome de Maluf surgiu na investigação do **ICIJ – International Consortium of Investigative Journalists** (Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos), com documentos sigilosos que denunciavam operações entre 2009 e 2016, totalizando 946 movimentações suspeitas de US\$ 264,4 milhões. Esses recursos teriam sido desviados de obras do município de São Paulo entre 1993 e 1996.

O **SAR – Suspicious Activity Report** (Relatório de Atividades Suspeitas) é um documento obrigatório que deve ser emitido sempre que um banco, corretora, companhia de seguros, cassino ou outra instituição financeira se depara com movimentações suspeitas, sendo enviado ao FinCen. A Eucatex, com sede no Brasil e uma filial nos EUA, teria realizado transferências obscuras para paraísos fiscais como Bahamas, onde o Standard Chartered mantinha correspondentes, movimentando aproximadamente US\$ 520 milhões.

O prefeito Paulo Maluf também foi condenado no Brasil pelo desvio de US\$ 172 milhões da Prefeitura de São Paulo, valores que teriam sido misteriosamente injetados na Eucatex por meio de compras de ações de fundos de investimento, cujos investidores permanecem desconhecidos pelas autoridades. Em 2013, o **MPF** constatou que a família de Maluf estava retirando recursos da Eucatex para criar outra composição acionária. A justiça bloqueou essa operação, envolvendo cerca de R\$ 520 milhões em ações, equivalentes ao valor desviado da prefeitura.

Nos Estados Unidos, Maluf foi condenado em 2016 a três anos de prisão por lavagem de dinheiro e evasão de divisas, utilizando bancos norte-americanos para movimentar recursos ilícitos. Em uma tentativa de reduzir a pena, celebrou um acordo com as autoridades americanas para pagamento de US\$ 17 milhões, que nunca foi cumprido. Por isso, entrou para a lista de procurados da **Interpol**, ficando impedido de deixar o Brasil para evitar prisão e deportação aos EUA.

Nesta rede de evasão de divisas, a maioria desses bancos mantém filiais em paraísos fiscais, oferecendo aos clientes meios de fugir de impostos e realizar negócios ilícitos. Além disso, cabe às instituições bancárias notificar as autoridades sobre movimentações suspeitas, o que muitas vezes ocorre apenas ao final das operações, dificultando a atuação das autoridades. Enquanto isso, o dinheiro circula na economia e é aplicado em diversos investimentos. As punições para as empresas envolvidas tendem a ser brandas, limitando-se a multas, arrestos de bens ou penhora de valores.

Esses países adotam a ideologia do capitalismo, incentivando a entrada de dinheiro para girar a economia. A ingerência de capital em campanhas eleitorais também é uma forma de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Na campanha que elegeu o presidente **Donald Trump** [34] em 2016, parte do financiamento teria vindo de recursos russos. O chefe e fiscal da campanha, consultor político **Paul Manafort**, foi condenado por fraude bancária, declaração fiscal falsa e omissão de contas no exterior com milhões de dólares. As investigações sobre ingerência russa nos EUA apontaram que Manafort recebeu milhões trabalhando para políticos ucranianos pró-Rússia antes de atuar na campanha de Trump. Ele foi condenado por conspiração, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Em 2018, o presidente Donald Trump reconheceu em depoimento o encontro de um de seus filhos com representantes russos durante a campanha de 2016.

8- CRIMES ECLESIASTICOS

O sistema de **lavagem de dinheiro** geralmente depende de empresas com grande giro de capital, sem necessariamente visar lucro. A contabilidade dessas empresas é manipulada para enganar o fisco, e o papel das **entidades religiosas** é fundamental, pois remetem capital para o exterior sem obrigação de pagar impostos [66].

No caso do evangélico e político de **Ayutla Tecún Umán**, pequena cidade da Guatemala na fronteira com o México, o prefeito **Erik Salvador Suniga**, conhecido como *El Pocho* [35], pastor e fundador da **Restauración y Paz**, estava ligado ao narcotráfico e foi acusado de ser principal fornecedor do **Cartel de Sinaloa**, enviando cocaína para os EUA. El Pocho [37] acumulou grande fortuna, construiu templos pela Guatemala e instituiu empresas de fachada para branquear dinheiro, muitas vezes envolvendo familiares e pastores como sócios. Ele adquiriu fazendas, negócios e propriedades, chamando atenção das autoridades.

Foi investigado pelo **Office of Foreign Assets Control (OFAC)** do Departamento do Tesouro dos EUA, dono de um império imobiliário financiado pelo narcotráfico e branqueamento de capital através da religião [36]. El Pocho foi preso em 2019 e extraditado para o Texas, EUA, acusado de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, com diversos bens congelados em outros países. Ele morreu sob custódia na prisão.

Outro caso ocorreu em Utah, EUA, estado oeste banhado pelo Grande Lago Salgado, onde está localizado o templo da **Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (Igreja Mórmon)**. O membro **Jacob Kingston** [39] se beneficiou da imunidade tributária da igreja para lavar dinheiro e enviar capital para o exterior. Ele manipulou o sistema de **créditos fiscais para combustíveis renováveis**, que permite abatimento no imposto devido para incentivar energia limpa, obtendo cerca

de US\$ 1 bilhão por meio da empresa **Washakie Renewable Energy** [38], dirigida por Kingston. A empresa vendia biodiesel a outra empresa do mesmo grupo, que misturava e revendia o produto, e todo o dinheiro obtido era doado à igreja, que enviava para o exterior. A investigação conseguiu rastrear apenas US\$ 74 milhões.

No México, a **igreja La Luz del Mundo**, com filiais em 58 países, esteve envolvida em **lavagem de dinheiro, evasão de divisas, estupro de menores e tráfico de pessoas**. O líder religioso **Naason Joaquim Garcia** foi acusado e condenado por todos esses crimes. A **UIF – Unidade Mexicana de Inteligência Financeira** rastreou transações suspeitas de mais de US\$ 20 milhões enviadas a países como Polônia, EUA, Bolívia e Hong Kong. O Ministério Público mexicano solicitou o congelamento de US\$ 19,4 milhões em contas ligadas à igreja.

No **Clã do Golfo** ou **Urabeños**, um dos cartéis de drogas mais poderosos da Colômbia, o uso de igrejas para enviar dinheiro ao exterior dificulta muito as investigações, que muitas vezes só são detectadas no país de origem.

Outro caso é o do pastor republicano **Jorge Mercedes Cedeño**, condenado em 2015 como réu confesso por **lavagem de dinheiro e evasão de divisas**. Ele se aproveitava da imunidade tributária da igreja “**El Rugido del León**” [41], com sede na República Dominicana e Colômbia, para enviar recursos provenientes do narcotráfico. Jorge Cedeño foi preso na Colômbia.

No Brasil, a **Igreja Universal do Reino de Deus (IURD)**, liderada pelo bilionário bispo **E. de M.**, implementou a campanha “**Pare de Sofrer**”, prometendo aos fiéis multiplicação de capital em troca de doações. Entre 2010 e 2014, a campanha movimentou milhões de reais, atraindo atenção do Ministério Público da Argentina [43], que iniciou inquérito sobre lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A igreja alegou que as doações foram voluntárias e espontâneas durante atos litúrgicos, dificultando a identificação dos doadores.

Em 2019, a IURD foi denunciada por **lavagem de dinheiro e evasão de divisas** na Angola, em esquema que movimentou US\$ 120 milhões durante 11 anos, com transporte terrestre e aéreo para Portugal. Foram condenados **Fernando H. T.**, diretor da TV África em Angola, e **bispo Hon. G.**, ex-vice-presidente da TV Record no Brasil e líder da IURD na África.

No Brasil, o **MPF** [14] denunciou a IURD [4] por **evasão de divisas, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, falsidade ideológica e estelionato** contra fiéis [44]. O esquema era organizado por **João B. R. da S.**, ex-deputado federal, economista e membro da IURD, e pela diretora financeira **Alba M. S. da C.**, ambos acusados de usar a igreja para enviar dinheiro ilegalmente do Brasil para os EUA através de uma casa de câmbio paulista.

8.1 - CAPTAÇÃO ILÍCITA

O **narcotráfico** e a **política** são os principais meios de captação de recursos para o **branqueamento de capital**. No caso das **igrejas**, o domínio sobre os fiéis torna o processo de maquiar arrecadação muito mais eficiente. Além disso, essas instituições recebem doações de **empresas de fachada**, que introduzem dinheiro ilícito no giro de capital da própria empresa, permitindo que os recursos retornem automaticamente aos bancos.

O **instrumento principal** para enviar dinheiro a **paraísos fiscais** são as próprias igrejas, que acumulam doações sem identificar os doadores, evitando deixar rastros. A abertura de empresas ou fusões em paraísos fiscais também dificulta o rastreamento do capital.

Em países de **primeiro mundo**, o envio de capital frequentemente passa pelo **IOR – Instituto para as Obras de Religião (Banco do Vaticano)**, que, graças à diplomacia e à inviolabilidade do Estado do Vaticano, mantém total sigilo sobre as contas bancárias. A captação de recursos, seja lícita ou ilícita, contribui para o crescimento econômico, como ocorre nos EUA.

As **entidades religiosas** nos EUA gozam da desobrigação de fornecer informações bancárias ao **IRS – Internal Revenue Service**, agência responsável pela arrecadação de impostos. No **formulário 990**, utilizado para declarações fiscais, não há exigência de detalhar informações sobre transações financeiras das igrejas, o que, na prática, cria uma autorização tácita para que negócios escusos sejam realizados sob o manto da atividade religiosa.

8.2 - NASCE O IMPOSTO ECLESIASTICO

Criado sob o pretexto de equilibrar as finanças eclesiásticas, o **imposto eclesiástico** surgiu na Europa em países como França, Alemanha, Áustria, Finlândia, Espanha, Suíça, Islândia, Suécia, Dinamarca e Itália. Nessas nações, as entidades religiosas sobrevivem parcialmente graças a contribuições dos cidadãos, que destinam entre **1% e 2% do imposto de renda** à instituição de sua escolha.

A origem desse sistema remonta à **Segunda Guerra Mundial**, com o contexto de necessidade de controle financeiro e manipulação de patrimônios. Em **1870**, a Igreja Católica sofreu um duro golpe com a **perda dos Estados Pontifícios**, territórios centrais da península italiana coordenados pelos Papas. Já em **1929**, diante de uma grave crise econômica, o ditador italiano **Benito Mussolini** firmou o **Tratado de Latrão**, reconhecendo o **Estado do Vaticano** como soberano, garantindo-lhe diplomacia e indenização financeira pelas terras perdidas. Esse tratado concentrou todo o clero em um enclave dentro da Itália e garantiu o controle financeiro da Igreja Católica.

Durante a década de 1930, o **Terceiro Reich** da Alemanha Nazista buscava ocultar patrimônio extorquido ilegalmente da guerra. Adolf Hitler utilizou o Vaticano como destino seguro para esses recursos, aproveitando-se da fé e do sigilo bancário proporcionado pelo clero. Em **1933**, Hitler enviou o diplomata **Franz Von Papen** a Roma para tratar do acordo com a Igreja Católica, que resultou no **Reichskonkordat**, assinado pelo cardeal Pacelli em nome do Papa Pio XI. Esse acordo permitiu o pleno funcionamento da Igreja Católica em território alemão.

Com o objetivo de controlar os recursos financeiros, foi instituído na Alemanha o **Kirchensteuer**, imposto eclesiástico arrecadado pelo Estado e repassado às igrejas. Embora oficialmente destinado à manutenção das instituições religiosas, o imposto também servia para **lavar dinheiro da guerra** e enviar recursos ao Vaticano, configurando uma forma de **evasão de divisas**.

Temendo atenção excessiva pelo aumento de capital durante a guerra, o **Papa Pio XII**, em **1942**, criou o **Banco do Vaticano**, conhecido como “Banco de Deus”. A instituição oferecia **discrição e privacidade** para todas as transações financeiras, centralizando o patrimônio da Igreja e permitindo a administração de recursos com objetivos que incluíam negócios obscuros e a proteção de capitais em um período de extrema instabilidade mundial.

8.3 - O RELATÓRIO

Após o fim da **Segunda Guerra Mundial**, em **1946**, **Emerson Bigelow**, analista financeiro e funcionário do **Departamento do Tesouro dos Estados Unidos**, conduziu investigações sobre um grupo extremista croata. Ele constatou que **uma grande soma em moedas de ouro** havia sido transferida para o **Banco do Vaticano**, conhecido como “Banco de Deus”, com a assistência do clero da Igreja.

O documento resultante ficou conhecido como **Relatório Bigelow**. Nele, Emerson Bigelow alegava que uma organização ultranacionalista croata chamada **Ustashe** — movimento revolucionário cuja ideologia incluía fascismo, nazismo e racismo religioso croata, e que estava ligada ao **Terceiro Reich** — promovia o genocídio contra sérvios, judeus e ciganos sob o pretexto de defender a sociedade croata “pura”.

Durante suas ações, os Ustashe **roubavam ouro, joias e dinheiro** das vítimas, especialmente de campos de concentração, e esses recursos eram **enviados para o Banco do Vaticano**. O relatório detalhava **enormes carregamentos de ouro retirados de judeus e demais vítimas do Holocausto**, que foram sistematicamente direcionados ao Vaticano ao longo de toda a guerra.

O relatório **Bigelow só se tornou público em 1997**, fornecendo base para diversas **ações coletivas de sobreviventes do Holocausto contra o Banco do Vaticano**.

9 - O DESTINO DO CAPITAL

Os recursos capitados pelo mundo todo, doados pelos fiéis em forma de caridade, chegam ao **IOR – Banco do Vaticano**, uma sede apostólica e eclesiástica soberana e independente, com o propósito de ser usado para catequizar as pessoas e realizar trabalho social pelo mundo todo. O capital malversado para fins próprios aparece na história do Vaticano e é comprovado por fatos de conhecimento mundial, como o desvio de dinheiro para benefício próprio dos membros da cúpula, que os leva a cometer vários crimes como roubo, homicídio, roubo de documentos, pedofilia, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, adultério, orgias e bulas papais [46], como a **Romanus Pontifex** [48], **Inter Caetera** [49], a bula **Dum Diversas** [47], emitida pelo Papa Nicolau V, que dava direito a capturar escravos e territórios na África Ocidental, ou a **Bula Effraenatam** [50], contra o aborto, publicada pelo Papa Sisto V.

O **Sínodo Cadavérico** foi aplicado ao Papa Formoso no ano 816. Ele nasceu em Roma, em uma família nobre, e foi consagrado bispo de Porto, uma cidadezinha localizada a 10 km ao norte de Roma. Formoso se envolveu em várias questões políticas e religiosas, nomeando vários bispos sem aprovação do Papa, e causando **sinomia**, que é o ato de vender favores divinos ou cargos eclesiásticos. O Papa Formoso morreu em 896, e em 897, na Basílica de São João de Latrão, o imperador do Sacro Império Romano-Germânico, Arnulfo da Caríntia, convocou um concílio em Roma, mandando exumar Formoso para julgamento póstumo, acusando-o de perjúrio e traição. Durante o julgamento, o cadáver foi vestido com roupas papais e colocado em um trono; posteriormente, seu corpo foi jogado no rio Tigre.

O juramento de celibato sacerdotal não foi cumprido pelo Papa João Paulo II, que manteve um relacionamento secreto com a filósofa casada **Anna Tereza Tymieniecka** [52]. O Papa João Crescêncio de Protus, João XII [53], devido à sua vida imoral com libertinagens e orgias, acabou morrendo com uma martelada no crânio em pleno ato de adultério, surpreendido pelo marido da matrona envolvida. João XII também foi acusado de vender cargos eclesiásticos.

Sobre a morte misteriosa do Papa João Paulo I, 33 dias após assumir o papado, o Vaticano informou que teria sido um infarto, mas há contradições sobre o horário e a causa do óbito, e a lei canônica impede autópsia de qualquer cadáver, o que

alimenta teorias sobre encobrimento de fraudes financeiras envolvendo milhões de euros em vendas de ações falsas.

Em 2013, a polícia italiana prendeu o **Padre Monsenhor Nunzio Scarano** [55], apelidado de “monsenhor dos 500 euros”, acusado de fraude e corrupção junto a um ex-agente do serviço secreto italiano, Giovanni Zitto, e ao corretor financeiro Giovanni Carenzio, por contrabando de mais de 20 milhões de euros em aviões secretos para a Suíça. O ministério público italiano alegou que o padre e o ex-banqueiro usavam o IOR para movimentar dinheiro para a máfia da região de Nápoles (**caso Vatileaks** [57]).

O vazamento de documentos confidenciais pelo mordomo **Paolo Gabriele** ao jornalista Gianluigi Nuzzi, em 2012, comprovou denúncias de corrupção e abuso de poder pelo Vaticano. Gabriele foi condenado a 3 anos de reclusão, mas recebeu indulto do Papa Bento XVI, e faleceu posteriormente em Roma.

Em 2013, o Papa Bento XVI renunciou, e o IOR iniciou o fechamento de centenas de contas sob pressão de instituições financeiras internacionais, como **JPMorgan, UniCredit e Deutsche Bank**, cancelando sistemas ilegais de proxies que permitiam a terceiros realizar transações em nome dos titulares, inclusive transferências para grupos cristãos em Cuba e Egito.

9.1 - O JULGAMENTO

A flagelação da crucificação tinha o intuito de coagir o condenado, empregando vergonha e tortura, uma exposição que inibia quem tentasse cometer o mesmo crime. O próprio condenado carregava sua cruz pela Via Sacra, também chamada de Via Crucis. O trajeto saía do Pretório de Pilatos até seu fim, na colina de Gólgota, o Calvário, onde se realizavam as crucificações. Um ritual que demonstrava o poder do Império Romano, mostrando que qualquer pessoa que se revoltasse poderia sofrer a mesma punição. A imagem de manter um império forte se manteve por séculos, até os dias de hoje.

No Vaticano, decisões e informações se mantêm no mais absoluto sigilo entre os muros do país. Em 2023 [60], em uma tentativa de recuperar o prestígio da Igreja, o Papa Francisco [56] divulgou uma sentença de um órgão colegiado do tribunal do Estado do Vaticano [59], que condenava o Cardeal Angelo Becciu [57] pelos crimes de peculato, desvio de dinheiro e evasão de divisas do **Banco de Deus**, dinheiro que foi usado na compra de uma luxuosa propriedade em Londres, no valor de 350 milhões de euros [61].

A grande dúvida era se isso representava o princípio de uma renovação no Vaticano ou apenas uma simulação de mudanças para manter a imagem da Igreja. O **IOR – Instituto para as Obras de Religião** foi fundado em 1941, tendo como principal acionista e administrador o Papa. O banco tinha como regra principal de seu estatuto manter sigilo absoluto sobre seus clientes e, em dez anos, destruir todos os documentos.

A obscuridade em todas as decisões e atitudes, sem qualquer informação à sociedade, aliada à imunidade tributária, que permitia enviar dinheiro ao exterior sem pagar impostos nos países onde a Igreja mantém filiais, colocou o IOR em suspeita histórica. Durante séculos, a instituição sofreu acusações de lavagem de dinheiro, envolvimento com a máfia, banqueiros, conspirações, evasão de divisas e outros ilícitos que desmoralizam a entidade.

Apesar de ser um banco que trabalha apenas com captação de recursos para depósitos e transferências, a maior parte do dinheiro vinha de doações de caridade

do mundo todo, havendo necessidade de demonstrar transparência. No entanto, os fatos históricos colocam em dúvida a verdadeira finalidade dos recursos.

10 - INSTABILIDADE FINANCEIRA

A evasão cambial provoca um sangramento econômico que gera pobreza [63], desemprego, fechamento de empresas e colapso bancário. Hoje, já existe um consenso sobre a necessidade de combater esse sistema criminoso de evasão de divisas, especialmente o envio de remessas de dinheiro para paraísos fiscais ou offshores.

Os órgãos de diversos países influentes vêm tomando medidas para coibir o branqueamento de capital e a evasão de divisas. A cooperação e parceria entre os países é fundamental para acabar com esse esquema criminoso. O **FMI – Fundo Monetário Internacional** é um órgão que fiscaliza a evasão de divisas e lavagem de dinheiro, coibindo o financiamento de organizações criminosas que promovem o terrorismo, e impondo condições a países que não colaboram com as medidas adotadas.

O FMI mantém parcerias com países nórdicos e bálticos — Dinamarca, Estônia, Finlândia, Islândia, Letônia, Lituânia, Noruega e Suécia — dispendo de uma ferramenta chamada **anti-branqueamento de capital**, que utiliza tecnologias de análise de dados e movimentos financeiros, permitindo obter insights sobre o cenário global e apontar cenários macrocríticos de lavagem de dinheiro [61.1].

O **GAFI – Grupo de Ação Financeira Internacional**, que combate a lavagem de dinheiro para evitar o financiamento do terrorismo, utiliza o confisco de contas em paraísos fiscais. Outro instrumento importante é o **Fórum Global sobre Transparência e Troca de Informações para Fins Fiscais**, excelente para identificar e rastrear organizações criminosas. A **OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico** coordena as regras tributárias internacionais no combate à evasão fiscal.

10.1 - O COMBATE

O **projeto Pillar Dois**, lançado pela **OCDE** [64], é um programa que implementa o **imposto mínimo global**. Trata-se de um tributo comum aplicado em todos os países onde grupos globais de negócios realizam transações acima de 750 milhões de euros, devendo recolher, a título de imposto, uma alíquota mínima de 15% em todas as jurisdições em que atuam.

O objetivo é desencorajar o planejamento tributário abusivo, que permite a redução ilegal da carga tributária ou sua dissimulação. Países como Barbados, Irlanda, Luxemburgo e Suíça, onde a tributação atualmente é zero, agora deverão aplicar a alíquota definida pela OCDE. Todas as transações devem ser analisadas e autorizadas mediante verificação de documentos que comprovem a movimentação de royalties e despesas, a fim de obter a liberação.

11 – A SALVAÇÃO

O **controle do Estado** na contabilização [71] dos recursos angariados pela religião é um instrumento fundamental para a estabilidade da economia, para manter o controle das contas públicas, administrar os gastos do governo e evitar a prática de ilícitos como o branqueamento de capital e a evasão de divisas.

O sistema de captação de recursos financeiros, na maioria dos países, ocorre por meio de doações, dízimos e da imunidade tributária, um importante benefício que isenta as igrejas de impostos para que se mantenham financeiramente. Na Europa, em alguns países, o sistema é diferente: as entidades religiosas sobrevivem do **imposto eclesiástico**, no qual o Estado recolhe o dinheiro via imposto de renda e o repassa às entidades religiosas.

Em alguns países, o contribuinte tem a opção de destinar o recurso para a igreja ou para fins culturais. Esse imposto foi criado durante a Segunda Guerra Mundial pelo Terceiro Reich, comandado por Adolf Hitler, com a ajuda do Vaticano, que conseguiu introduzir a Igreja Católica na Alemanha, criando o **kirchensteuer**, um imposto obrigatório para todos os cidadãos. O dinheiro é recolhido pelo Estado, contabilizado e enviado para o **Banco de Deus** no Vaticano, cometendo o crime de evasão de divisas por meio das entidades religiosas. Esse imposto, que até hoje é praticado, é direcionado à parte filantrópica, instituições de caridade e manutenção das igrejas e dioceses.

O **controle administrativo do Estado** é fundamental para a estabilidade da economia, mantendo a disciplina fiscal com o controle dos gastos públicos [67]. Na Alemanha, a obrigatoriedade permanece até hoje, gerando uma fonte de renda que financia instituições de saúde, sociais e educativas, movimenta a economia, ajuda a preservar os bens culturais das igrejas e garante os rendimentos dos padres.

O mesmo imposto é praticado na Itália, onde é recolhido através do **IRPEF** (imposto de renda de pessoa física) [68], descontado diretamente na fonte do contribuinte mediante a declaração, na qual se indica a instituição que fará o repasse. Com a reforma tributária de 2022, o Estado lançou o novo programa **8xmille** [69], que traz

uma proposta de redução do imposto eclesiástico, solicitado anualmente pelos contribuintes.

O imposto eclesiástico também vigora na Áustria [72], com cobrança feita pela própria igreja, permitindo maior controle na circulação do dinheiro. Na Espanha, o imposto é obrigatório, mas a decisão é voluntária: o contribuinte deve indicar na declaração se a colaboração será destinada à entidade religiosa de sua escolha ou a projetos sociais e culturais.

Na Bélgica, o próprio Estado controla a verba que é direcionada às igrejas; os fiéis contribuem com o imposto de renda, e o recurso é repassado para financiar salários dos padres e a manutenção dos prédios das dioceses. A alíquota gira em torno de 1% a 2% do imposto de renda.

Na Hungria, os contribuintes decidem, em suas declarações de imposto de renda, se o dinheiro vai para o clero, para cultura, esporte ou projetos humanitários. Na Eslováquia, o imposto eclesiástico é repassado pelo Estado com base no número de fiéis [73]; o Estado também arca com os custos operacionais e infraestrutura das igrejas mediante relatório apresentado pela entidade.

Na Inglaterra, o sistema de arrecadação é misto: parte do dinheiro vem de doações e outra parte do repasse pelo Estado, mas tudo contabilizado no imposto de renda do contribuinte. O Estado é responsável pela manutenção das igrejas e dos edifícios, enquanto 26 bispos da Igreja participam da Câmara de Londres, onde tomam todas as decisões eclesiásticas. Esse sistema também vigora na França, onde o acordo firmado entre Napoleão Bonaparte e o Papa Pio VII, em 1801, mantém o salário dos sacerdotes e a manutenção das igrejas sob responsabilidade do Estado francês.

O **imposto eclesiástico** é obrigatório em seis países: Áustria, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Suécia e nos cantões da Suíça. Estudantes, desempregados, aposentados e pessoas de baixa renda estão desobrigados de pagar. Em Portugal e Espanha, a contribuição é voluntária.

Nos Estados Unidos, o sistema é idêntico ao do Brasil: não existe imposto eclesiástico, e as igrejas são isentas de pagar impostos por meio da imunidade

tributária. Nos EUA, vigora a **cláusula de estabelecimento**, que proíbe o controle político sobre a religião, impedindo qualquer tipo de patrocínio por parte do Estado às entidades religiosas.

12 – CLONCUSÃO

Diante de todos esses fatos expostos, podemos notar que a **imunidade tributária das igrejas** é um benefício totalmente desproporcional ao que se propõe, que seria a sustentabilidade financeira das entidades religiosas, um capital que vem de doações e dízimos.

Os efeitos negativos decorrentes da imunidade tributária transcendem o princípio de equidade entre as pessoas, colocando as entidades religiosas isentas de taxas e tributos que são cobrados para manter os serviços estatais. Isso gera descontrole do Estado na circulação de entrada e saída de capital e atrai organizações criminosas, que se aproveitam da isenção para enviar recursos para o exterior, gerando instabilidade econômica. O dinheiro ilícito, sendo cíclico, acaba voltando para financiar outros crimes.

O funcionamento desse sistema envolve o **branqueamento de capital**: o dinheiro sujo é injetado em uma empresa de fachada, que não necessita ter lucro, mas deve ter alto giro de capital para permitir a manipulação contábil. Em seguida, os recursos são direcionados para bancos, fase em que a rastreabilidade ainda é possível. É nesse momento que entram em ação as **entidades religiosas**, que contabilizam a entrada do dinheiro em atos litúrgicos, descaracterizando totalmente o doador.

Na segunda fase, para garantir que o capital não seja recuperado pelo Estado, entra em ação a imunidade tributária constitucional, que isenta as igrejas de pagar tributos no envio de dinheiro para o exterior, direcionando-o para paraísos fiscais ou offshores. Esse ciclo criminoso resulta na **descapitalização de países subdesenvolvidos** e em economias fragilizadas.

Uma possível reorganização econômica poderia ocorrer com a **modificação da imunidade tributária**, adotando-se um modelo semelhante ao imposto eclesiástico

européu: um tributo arrecadado via imposto de renda, no qual os contribuintes decidem se colaboram ou não com as entidades religiosas. Esse imposto, contabilizado pelo Estado, dificulta a evasão de divisas, obriga o pagamento de taxas e contribuições para serviços sociais e contribui para reduzir a influência política de obtenção de benefícios via sufrágio.

13 – REFERÊNCIAS

ADVENT, New. **Inciclopedia Católica**: Os Cavaleiros Templários. [S. l.], 2023. Disponível em: <https://www.newadvent.org/cathen/14493a.htm>. Acesso em: 31 out. 2024. [1]

OS TEMPLÁRIOS. Vídeo. 26min33s. Publicado pelo Canal oficial do escritor e pesquisador Paulo Rezzutti Obras públicas. 26 jul. 2023. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ndWkZNMVL0>. Acesso em: 03 set. 2024. [2]

FABRIZ, Daury Cesar, FILHO, Jovacy Peter (coord.); FILHO, Daniel Oliveira Santos; ALBUQUERQUE, Mariana Torres de (org). **Direito penal econômico**. Belo Horizonte, MG: Dialética, 2024. *E-book*. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 01 set. 2024. [3]

SZKLARZ, Eduardo. **A história do patrimônio da Igreja Católica**: No século 7, a Igreja já era a maior proprietária de terras do Ocidente. Hoje, a Santa Sé opera no vermelho, mas é dona de um patrimônio bilionário e alvo de denúncias de corrupção. [S. l.], 23 out. 2017. Disponível em: <https://aventurasnahistoria.com.br/noticias/acervo/historia-patrimonio-igreja-catolica-691563.phtml>. Acesso em: 23 set. 2024. [4]

COSTA, Thiago Batista da. **Breve Crítica aos Fundamentos para a Imunidade Tributária dos Templos de Qualquer Culto**. Revista Direito Tributário Atual nº 49. ano 39. p. 373-392. São Paulo: IBDT, 3º quadrimestre 2021. [5]

FRANCO, Hiansen Vieira. **História da igreja no sul de Minas**: a criação das dioceses de Pouso Alegre, Campanha e Guaxupé. 1. Ed. Jundiaí, SP: Paco e Littera, 2020. *E-book*. Disponível em: <http://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 02 set. 2024. [6]

GEOFFREY, G.Nathan. **10 maiores esquemas de lavagem de dinheiro da história**. [S. l.], 2024. Disponível em: <https://www.geoffreygnathanlaw.com/topics/biggest-money-laundering-schemes-in-history/>. Acesso em: 5 set. 2024. [7]

FONSECA, P. H. C. **Lavagem de dinheiro**: aspectos dogmáticos. 2. Ed. Indaiatuba: Foco, 2021. *E-book*. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em 19 ago. 2024. [8]

MAIOR, Flávia Souto. **De onde veio o ditado "dinheiro não tem cheiro"?**: Essa e a tão famosa expressão "são outros quinhentos" tiveram origens muito mais antigas do que podemos imaginar. Confira!. [S. l.], 9 jan. 2022. Disponível em:

<https://aventurasnahistoria.com.br/noticias/almanaque/de-onde-veio-o-ditado-dinheiro-nao-tem-cheiro.phtml>. Acesso em: 4 set. 2024. [9]

HARADA, Marcelo Kiyoshi. **CTN comentado artigo por artigo**. 4. Ed. São Paulo: Rideel, 2019. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 17 ago. 2024. [10]

RIBEIRO, Dom Antonio de Assis. **A importância do Dízimo**: Na Bíblia o dízimo é a décima parte dos bens que cada família produzia e que era ofertada a Deus em sinal de gratidão. Cada família entregava aos sacerdotes dez por cento dos produtos da terra para a manutenção do templo e dos serviços religiosos. [S. l.], 17 nov. 2021. Disponível em: <https://www.cnbb.org.br/a-importancia-do-dizimo/#:~:text=Na%20B%C3%ADblia%20o%20d%C3%ADzimo%20C3%A9,;%20MI%203%2C10>). Acesso em: 7 set. 2024. [11]

LIMA, Ricardo Sacramento. O Dízimo: ato de fé ou contrato de doação?. **O Dízimo: ato de fé ou contrato de doação?**, [s. l.], 2016. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/o-dizimo-ato-de-fe-ou-contrato-de-doacao/351480142#:~:text=1%20%2D%20A%20contribui%C3%A7%C3%A3o%20do%20d%C3%ADzimo,%2C%20portanto%2C%20suscet%C3%ADvel%20de%20revoga%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 4 set. 2024. [12]

DONIZETTE, Tatiane. **Doação: espécies, limites e o posicionamento da jurisprudência**. [S. l.], 2024. Disponível em: <https://www.elpidiodonizetti.com/doacao-especies-limites-e-o-posicionamento-da-jurisprudencia/>. Acesso em: 5 set. 2024. [13]

JUSBRASIL, Expresso Notícia. Edir Macedo é denunciado por lavagem dinheiro e evasão de divisas. **Edir Macedo é denunciado por lavagem dinheiro e evasão de divisas**, [s. l.], 2011. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/noticias/edir-macedo-e-denunciado-por-lavagem-dinheiro-e-evasao-de-divisas/2834071>. Acesso em: 4 set. 2024. [14]

G1, Portal de Notícia da Globo. Patrimônio de Edir Macedo inclui imóveis de luxo nos EUA, diz revista. **Patrimônio de Edir Macedo inclui imóveis de luxo nos EUA, diz revista**, [S. l.], p. 001, 15 ago. 2009. Disponível em: <https://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL1268384-5598,00-PATRIMONIO+DE+EDIR+MACEDO+IN+CLUI+IMOVEIS+DE+LUXO+NOS+EUA+DIZ+REVISTA.html>. Acesso em: 4 set. 2024. [15]

R7, Portal de Notícias. Universal completa 43 anos com 10 milhões de fiéis pelo mundo. **Universal completa 43 anos com 10 milhões de fiéis pelo mundo**, [S. l.], p. 001, 9 jul. 2020. Disponível em: <https://noticias.r7.com/brasil/universal-completa-43-anos-com-10-milhoes-de-fieis-pelo-mundo-09072020/>. Acesso em: 4 set. 2024. [16]

RECEITA FEDERAL, Normas. **Solução de Consulta Cosit nº 104**. [S. l.], 25 mar. 2019. Disponível em: <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99658>. Acesso em: 4 set. 2024. [17]

QUEIROZ, Emmanuel Mauricio Teixeira de; ASSUNÇÃO, Mateus Gonçalves Borba; AMARAL, João Paulo Rodrigues. **Sobre a remessa financeira para o exterior entre instituições religiosas**. [S. l.], 9 out. 2021. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2021-out-09/opiniao-remessa-externo-entre-instituicoes-religiosas/>. Acesso em: 4 set. 2024. [18]

CARVALHO, Carolina. **Enviar dinheiro para o exterior paga imposto? Descubra aqui.** [S. l.], 1 jun. 2023. Disponível em: <https://www.eurodicas.com.br/Enviar-dinheiro-para-o-externo-paga-imposto/>. Acesso em: 4 set. 2024. [19]

LEITE JUNIOR, Sociedade dos advogados. **O que pode ser considerado evasão de divisas? Saiba qual o seu conceito.** [S. l.], 1 ago. 2021. Disponível em: <https://leitejunioradvocacia.com.br/conceito-de-evasao-de-divisas/>. Acesso em: 5 set. 2024. [20]

EMPRESA OFFSHORE. In: WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa_offshore. Acesso em: 4 set. 2024. [21]

GOVBR, BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).** [S. l.], 2024. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/ocde>. Acesso em: 7 set. 2024. [22]

INCONFIDÊNCIA MINEIRA DERRAMA. Vídeo. 4min42s. Publicado pelo Canal oficial História Ação Humanas. 08 out. 2018. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=w-5D9NAmbGM&t=279s>. Acesso em: 08 out. 2018. [23]

EUROPOL, Agência da União Europeia para a Cooperação Policial. **Lavagem de dinheiro:** Quase todas as atividades criminosas geram lucros, geralmente na forma de dinheiro, que os criminosos tentam lavar por meio de vários canais.. [S. l.], 2022. Disponível em: <https://www.europol.europa.eu/crime-areas/economic-crime/money-laundering>. Acesso em: 5 set. 2024. [24]

LA Repubblica.it. In: RAVELLI, FABRIZIO. **ECCO GLI ULTIMI Istanti DI SINDONA.** [S. l.], 4 nov. 1986. Disponível em: <https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1986/11/04/ecco-gli-ultimi-istanti-di-sindona.html>. Acesso em: 29 out. 2024. [25]

SACCOMANDI, Humberto. **João Paulo II colocou ordem nas finanças do Vaticano.** [S. l.], 8 abr. 2005. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/451143/noticia.htm?sequence=1#:~:text=As%20investiga%C3%A7%C3%B5es%20apontaram%20uma%20s%C3%A9rie,milh%C3%B5es%20a%20credores%20do%20Ambrosiano>. Acesso em: 5 set. 2024. [26]

CAPITAL, CARTA. **HSBC lavou dinheiro de cartéis de droga do México...:** Investigação do Senado dos EUA mostra que subsidiárias do banco ainda colaboraram com entidades com links terroristas.... [S. l.], 18 jul. 2012. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/mundo/hsbc-lavou-dinheiro-de-carteis-de-droga-do-mexico/>. Acesso em: 5 set. 2024. [27]

TRANSPARENCY, INTERNATIONAL UKRAINE. **A maior fraude financeira: a história do BCCI.** [S. l.], 26 set. 2019. Disponível em: <https://ti-ukraine.org/en/news/the-biggest-financial-fraud-the-history-of-bcci/>. Acesso em: 5 set. 2024. [28]

ISTO É , DINHEIRO. **Wachovia Bank paga multa por lavar dinheiro do narcotráfico.** [S. l.], 17 mar. 2010. Disponível em: <https://istoedinheiro.com.br/wachovia-bank-paga-multa-por-lavar-dinheiro-do-narcotrafico/>. Acesso em: 5 set. 2024. [29]

GEOFFREY, G.NATHAN. **10 maiores esquemas de lavagem de dinheiro da história.** [S. l.], 2024. Disponível em: <https://www.geoffreygnathanlaw.com/topics/biggest-money-laundering-schemes-in-history/>. Acesso em: 9 set. 2024. [30]

NETWORK, TAX JUSTICE. **Como as pessoas escondem riqueza em paraísos fiscais?.** [S. l.], 2010. Disponível em: <https://taxjustice.net/faq/how-do-people-hide-wealth-in-tax-havens/>. Acesso em: 9 set. 2024. [31]

GEOFFREY, G.NATHAN. **10 maiores esquemas de lavagem de dinheiro da história.** [S. l.], 2024. Disponível em: <https://www.geoffreygnathanlaw.com/topics/biggest-money-laundering-schemes-in-history/>. Acesso em: 9 set. 2024. [32]

CARVALHO, Mario Cesar. **Banco dos EUA levanta suspeita sobre lavagem de R\$ 1,4 bi na Eucatex de Maluf:** Relato é da FinCen, o Coaf dos EUA Alerta cita acusações de lavagem Informação do Tesouro é de 2016 Eucatex e Maluf não comentaram Caso faz parte investigação do ICIJ. [S. l.], 22 set. 2020. Disponível em: [https://www.poder360.com.br/fincen-files/banco-dos-eua-levanta-suspeita-sobre-lavagem-de-r-14-bi-na-eucatex-de-maluf/#:~:text=Documentos%20sigilosos%20do%20Departamento%20do,4%20bilh%C3%A3o%20em%20valores%20correntes](https://www.poder360.com.br/fincen-files/banco-dos-eua-levanta-suspeita-sobre-lavagem-de-r-14-bi-na-eucatex-de-maluf/#:~:text=Documentos%20sigilosos%20do%20Departamento%20do,4%20bilh%C3%A3o%20em%20valores%20correntes.). Acesso em: 4 set. 2024. [33]

G. NATHAN, Nathan Law Offices. **10 maiores esquemas de lavagem de dinheiro da história.** [S. l.], 2024. Disponível em: <https://www.geoffreygnathanlaw.com/topics/biggest-money-laundering-schemes-in-history/>. Acesso em: 4 set. 2024. [34]

ASIER, Andrés. **A história de como “Pocho” se tornou prefeito, fundou sua igreja e foi extraditado por tráfico de coca:** Ayutla, uma cidade guatemalteca na fronteira com o México, foi governada durante quase 12 anos por Erik Súñiga, um traficante de drogas que usou a religião evangélica para consolidar o seu poder. Ninguém poderia movê-lo. Até que um dia a DEA chegou.. [S. l.], 14 ago. 2020. Disponível em: <https://www.elclip.org/pocho-alcalde-pastor-y-narco/>. Acesso em: 4 set. 2024. [35]

CENTRO LATINO AMERICANO, De Investigações Periódicas. **Como o crime organizado tem explorado benefícios concedidos a igrejas para operar seus negócios ilegais.** [S. l.], 2012. Disponível em: <https://www.elclip.org/como-el-crimen-organizado-ha-explotado-beneficios-a-iglesias-para-operar-negocios-turbios/?lang=pt>. Acesso em: 4 set. 2024. [36]

ATTORNEY’S OFFICE, Eastern District of Texas. **Prefeito guatemalteco corrupto é indiciado no Distrito Leste do Texas e designado pelo Departamento do Tesouro sob a Lei Kingpin por atividades de tráfico de drogas.** [S. l.], 19 dez. 2019. Disponível em: <https://www.justice.gov/usao-edtx/pr/corrupt-guatemalan-mayor-indicted-eastern-district-texas-designated-treasury-department>. Acesso em: 4 set. 2024. [37]

WARD, Rebeke; MUYLEAERT, Beatriz; ALBASI, Matthew; SEGNINI, Giannina. **Como o crime organizado tem explorado benefícios concedidos a igrejas para operar seus negócios ilegais...** Amparados nas leis de liberdade de culto, algumas igrejas e líderes religiosos nas Américas abusam da confiança de seus fiéis.... [S. l.], 17 ago. 2020. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/sociedade/como-o-crime-organizado-tem-explorado-beneficios-concedidos-a-igrejas-para-operar-seus-negocios-ilegais/>. Acesso em: 4 set. 2024. [38]

EPA, UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. **Empresário de Los Angeles, operadores e funcionários de usinas de combustível de Utah são condenados à prisão por esquema de fraude de impostos de biocombustíveis de bilhões de dólares.** [S. l.], 10 abr. 2023. Disponível em: <https://www.epa.gov/newsreleases/los-angeles-businessman-utah-fuel-plant-operators-and-employee-s-sentenced-prison>. Acesso em: 9 set. 2024. [39]

CLIP, CENTRO LATINO AMERICANO DE INVESTIGACION PERIODISTICA. **Líderes religiosos sob suspeita de finanças pouco santas.** [S. l.], 2024. Disponível em: <https://www.elclip.org/lideres-religiosos-bajo-sospecha-de-finanzas-poco-santas/?lang=pt>. Acesso em: 9 set. 2024. [40]

ACENTO.COM, DO SERVIÇOS. **Pastor acusado de tráfico de drogas dirige o ministério Roarido del León na RD.** [S. l.], 14 maio 2015. Disponível em: <https://acento.com.do/videos/pastor-acusado-de-narcotrafico-dirige-en-rd-ministerio-rugido-del-leon-8249098.html>. Acesso em: 5 set. 2024. [41]

NACIMENTO, Gilberto. **Igreja Universal tirava ilegalmente US\$ 120 milhões de Angola, dizem bispos** ... - **Veja mais em** <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2021/11/18/igreja-universal-angola-dolares.htm?cmpid=copiaecola>. [S. l.], 18 nov. 2021. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2021/11/18/igreja-universal-angola-dolares.htm#:~:text=A%20Igreja%20Universal%20do%20Reino,US%24%20120%20milh%C3%B5es%20por%20ano>. Acesso em: 5 set. 2024. [42]

CENTRO LATINO AMERICANO, DE INVESTIGAÇÃO PERIODICAS. **Igreja Universal é investigada por movimentações bancárias suspeitas na Argentina:** Inquérito apura origem de mais de US\$ 100 milhões depositados por pastores entre 2010 e 2014 nas contas da filial da IURD no país. [S. l.], 14 ago. 2020. Disponível em: <https://www.elclip.org/igreja-universal-e-investigada-por-movimentacoes-bancarias-suspeitas-na-argentina/#:~:text=No%20ano%20passado%2C%20a%20Igreja,um%20per%C3%ADodo%20de%2030%20dias>. Acesso em: 5 set. 2024. [43]

VEJA, Reinaldo de Azevedo. **MPF denuncia Edir Macedo por evasão de divisas e formação de quadrilha** **Leia mais em:** <https://veja.abril.com.br/coluna/reinaldo/mpf-denuncia-edir-macedo-por-evasao-de-divisas-e-formacao-de-quadrilha>: Denúncia atinge três outros dirigentes da seita dirigida pelo auto-intitulado 'bispo?'. Íntegra da reportagem aqui. Por Solange Spigliatti, no Estadão Online: O bispo Edir Macedo Bezerra, líder religi... **Leia mais em:** <https://veja.abril.com.br/coluna/reinaldo/mpf-denuncia-edir-macedo-por-evasao-de-divisas-e-formacao-de-quadrilha>. [S. l.], 12 set. 2011. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/coluna/reinaldo/mpf-denuncia-edir-macedo-por-evasao-de-divisas-e-formacao-de-quadrilha>. Acesso em: 7 set. 2024. [44]

CAST, Alemanha. **Kirchensteuer ? Imposto de Igreja na Alemanha.** [S. l.], 2021. Disponível em: <https://www.alemanhacast.com.br/kirchensteuer-imposto-de-igreja-na-alemanha/#:~:text=%C3%89%2>

Opreciso%20pagar%20Imposto%20de%20Igreja%20na%20Alemanha?%20Sim!%20De. Acesso em: 13 set. 2024. [45]

REUTERS, GUGLIELMO MANGIAPANE. **Vaticano repudia as bulas que legitimaram a conquista das Américas.** [S. l.], 23 mar. 2023. Disponível em: <https://www.publico.pt/2023/03/31/culturaipilon/noticia/vaticano-repudia-bulas-legitimaram-conquista-americas-2044551>. Acesso em: 6 set. 2024. [46]

DUM DIVERSAS. In: WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Dum_diversas. Acesso em: 3 set. 2024. [47]

PINTO, Paulo Sousa. **Os Dias da História - Emissão da bula ? Romanus Pontifex?**. [S. l.], 2018. Disponível em: <https://ensina.rtp.pt/artigo/emissao-da-bula-romanus-pontifex/>. Acesso em: 6 set. 2024. [46]

INTER CAETERA. In: WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Inter_c%C3%A6tera. Acesso em: 6 set. 2024. [48]

GAVIOLI, Rafael. **BULA EFFRAENATAM.** [S. l.], 25 out. 2022. Disponível em: <https://sapientiachristianae.org/2022/10/25/bula-effraenatam/>. Acesso em: 6 set. 2024. [49]

ESTEVIÃO, o papa que levou o cadáver apodrecido de seu antecessor a julgamento: **O Pontífice mandou ao tribunal o corpo em decomposição e foi responsável por um insólito caso de sínodo cadavérico.** [S. l.], 26 jun. 2020. Disponível em: <https://aventurasnahistoria.com.br/noticias/reportagem/historia-estevao-o-papa-que-julgou-um-cadaver.r.phtml>. Acesso em: 6 set. 2024. [50]

G1, JORNAL HOJE. **Cartas mostram relação próxima entre João Paulo 2º e mulher casada:** Durante 30 anos, o papa trocou cartas íntimas com uma filósofa. Cartas foram divulgadas com exclusividade pela rede britânica BBC.. [S. l.], 15 fev. 2016. Disponível em: <https://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2016/02/cartas-mostram-relacao-proxima-entre-joao-paulo-ii-e-mulher-casada.html>. Acesso em: 6 set. 2024. [51]

PAPA JOÃO XII. In: WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Jo%C3%A3o_XII#:~:text=Segundo%20a%20descri%C3%A7%C3%A3o%20do%20bispo,papa%20Jo%C3%A3o%20XII%20a%20Sat%C3%A3%22. Acesso em: 6 set. 2024. [52]

OBSERVADOR, Jornalismo. **Mafioso diz em livro de memórias que assassinou o Papa João Paulo I:** Sobrinho do mítico Lucky Luciano e um dos mais ativos mafiosos do final do século XX, Antoni Raimondi revela num livro de memórias que matou João Paulo I. Causa da morte sempre levantou suspeitas.. [S. l.], 2020. Disponível em: <https://observador.pt/2019/10/30/mafioso-diz-em-livro-de-memorias-que-assassinou-o-papa-joao-paulo-i/#:~:text=Antoni%20Raimondi%2C%20um%20dos%20mafiosos,ele%20quem%20matou%20o%20Papa>. Acesso em: 6 set. 2024. [53]

G1, GLOBO.COM. **Monsenhor do Vaticano é acusado também de lavagem de dinheiro:** Scarano já está em prisão domiciliar em processo por evasão de divisas. Entre os 3 presos nesta terça-feira

FMI, INTERNATIONAL MONETARY FUND. **O FMI e a luta contra os fluxos financeiros ilícitos.** [S. l.], 2024. Disponível em: <https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2023/Fight-against-illicit-financial-flows>. Acesso em: 7 set. 2024. [62]

GONÇALVES, Eliane. **Brasil perde R\$ 40 bilhões por ano em paraísos fiscais e offshores:** Valor foi estimado pela organização Tax Justice Network. [S. l.], 31 ago. 2023. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2023-08/brasil-perde-r-40-bilhoes-por-ano-em-paraiss-fiscais-e-offshores>. Acesso em: 7 set. 2024. [63]

ADEQUAÇÃO internacional deve levar Brasil a adotar imposto mínimo global sobre multinacionais: **Alinhamento às regras do preço de transferência da OCDE a partir deste ano também integra essas medidas para aproximar o país da legislação tributária internacional.** [S. l.], 22 fev. 2024. Disponível em: https://www.ey.com/pt_br/agencia-ey/noticias/adequacao-brasil-adotar-imposto-minimo-global-multinacionais#:~:text=A%20estimativa%20da%20OCDE%20%C3%A9,equivalente%20a%20US%24%2022%20bilh%C3%B5es. Acesso em: 7 set. 2024. [64]

ANSELMINI, Tina. **IL PIANO DI RINASCITA DEMOCRATICA ED IL PRINCIPIO DEL CONTROLLO: COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2.** [S. l.], 17 dez. 2002. Disponível em: <https://www.strano.net/stragi/tstragi/relImp2/rel23p2.htm>. Acesso em: 29 out. 2024. [65]

AGÊNCIA, Pública. **Como o crime organizado tem explorado benefícios concedidos a igrejas para operar seus negócios ilegais:** Investigação realizada por veículos de dez países descobriu que, amparados nas leis de liberdade de culto, algumas igrejas e líderes religiosos nas Américas abusam da confiança de seus fiéis e cometem crimes como lavagem de dinheiro e fraude. [S. l.], 16 ago. 2020. Disponível em: <https://apublica.org/2020/08/como-o-crime-organizado-tem-explorado-beneficios-concedidos-a-igrejas-para-operar-seus-negocios-ilegais/>. Acesso em: 12 set. 2024. [66]

ECONOMIST, The. **Por que tantos europeus não religiosos pagam impostos religiosos:** E como os astutos islandeses evitam isso. [S. l.], 12 set. 2019. Disponível em: <https://www.economist.com/europe/2019/09/12/why-so-many-non-religious-europeans-pay-church-taxes>. Acesso em: 9 set. 2024. [67]

GOVERNO ITALIANO, Gabinete de Estudos e Relações Institucionais. **Serviço de relações com confissões religiosas e de relações institucionais:** Oito por mil IRPEF geridos diretamente pela Igreja Católica e outras denominações religiosas. [S. l.], 27 jan. 2013. Disponível em: <https://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/ottomille.html>. Acesso em: 4 set. 2024. [68]

CHIESA CATTOLICA, 8X MILLE. **Assine 8x1000 para a Igreja Católica. Uma assinatura que faz bem:** Graças à confiança que vocês expressam em nós com a sua assinatura do 8xmille à Igreja Católica, todos os anos podemos apoiar milhares de projetos de caridade, religiosos e pastorais na Itália e em todo o mundo e contribuir para o sustento dos sacerdotes envolvidos todos os dias em nas nossas paróquias ou em missão nos países mais pobres.. [S. l.], 2024. Disponível em: <https://www.8xmille.it/>. Acesso em: 4 set. 2024. [69]

FLYNN, Eileen P. **O escândalo do Banco do Vaticano sobre o qual ninguém fala.** [S. l.], 15 jun. 2015. Disponível em: <https://www.americamagazine.org/content/all-things/vatican-bank-scandal-nobody-talking-about>. Acesso em: 13 set. 2024. [70]

PETERSEN, Dr. Jens. **Die Kirchensteuer in Europa:** Der Einfluss des europäischen Rechts auf das deutsche Kirchensteuerrecht. [S. l.], 26 abr. 2012. Disponível em: https://www.kirchenfinanzen.de/download/kirchensteuer_europa.pdf. Acesso em: 29 out. 2024. [71]

CATH-INFO, Catholic Media Center. **Como é que as igrejas se financiam na Europa?:** Impostos eclesiásticos, cobranças ou contribuições diretas do orçamento do Estado: na Europa, as Igrejas financiam -se de formas muito variáveis. Diante dos escândalos e da crise, o financiamento das igrejas é tema de debate em muitos países. Uma breve visão geral dos vários sistemas... [S. l.], 17 jan. 2022. Disponível em: <https://www.cath.ch/newsf/comment-les-eglises-se-financent-elles-en-europe/>. Acesso em: 4 set. 2024. [72]

COLEÇÃO RELIGIOSA DO GOVERNO. In: WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Disponível em: https://fr.wikipedia.org/wiki/Collecte_religieuse_gouvernementale. Acesso em: 4 set. 2024. [73]

REICHSKONKORDAT. In: WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Reichskonkordat>. Acesso em: 13 set. 2024. [74]

GREGORIO, S.PAULO. **O Papel do Cristianismo na Ascensão dos Nazistas.** [S. l.], 13 fev. 2004. Disponível em: https://web.archive.org/web/20140715083318/http://www.secularhumanism.org/library/fi/paul_23_4.html. Acesso em: 17 set. 2024. [75]

ANGHER, Anne Joyce (org.). **Código civil. 28. Ed. São Paulo: Rideel, 2022.** E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 17 set. 2024. [76]

ALMEIDA, André Luiz Paes de; de MAZZA, Alexandre. **Vade mecum tributário: legislação específica. 29. Ed. São Paulo: Rideel, 2022.** E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 17 set. 2024. [77]

ANGHER, Anne Joyce (org.). **Vades Mecum: acadêmico de Direito Rideel. 36. Ed. São Paulo, SP: Rideel, 2023.** E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 17 set. 2024. [78]